

ОНА ТИЛИ ДАРСЛАРИДА ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШДА ЎҚИТУВЧИНИНГ ДИДАКТИК ИМКОНИАТЛАРИ

Тайлакова Дилноза Норбековна

Ориентал университети “Узлуксиз таълим педагогикаси” кафедраси педагогика фанлари
доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15649120>

***Аннотация.** Мазкур мақолада педагогик технологияларнинг турлари, уларни она тили дарсларида қўллашнинг ўқув жараёнига таъсири ҳамда ўқитувчининг бу жараёндаги асосий вазифалари таҳлил қилинади. Тадқиқот натижалари ушбу соҳадаги муаммоларни аниқлаш ва уларни бартараф этиш бўйича илмий-амалий таклифлар ишлаб чиқишга хизмат қилади.*

***Калим сўзлар:** она тили, педагогик технологиялар, дидактик имкониятлар, ўйинлар, дидактик ўйинлар, замонавий таълим, инновацион усуллар.*

Ўзбекистон республикаси президентининг мактаб таълими тизимини ривожлантириш тўғрисидаги қарорларида таълим жараёнига педагогик технологияни татбиқ этиш жараёнини жадаллаштириш асосида таълим сифатини янада яхшилаш масаласини қўйилган. Мазкур вазифаларни амалга ошириш учун, таълим тизимида фаолият кўрсатаётган педагог кадрлар замонавий педагогик технология тамойиллари асосида фанларнинг ўқув машғулотларини ўқувчи шахсининг имкониятларини инобатга олган ҳолда ташкил этишлари талаб этилади.

Бугунги кунда таълим жараёнини самарали ташкил этиш ва ўқувчиларга сифатли билим беришда педагогик технологияларнинг ўрни катта. Замонавий таълим тизими ўқитишнинг инновацион усулларини жорий этишни талаб қилади, бу эса ўқитувчининг касбий маҳорати ва дидактик имкониятларини кенгайтиришга хизмат қилади. Хусусан, она тили дарсларида педагогик технологиялардан фойдаланиш таълим жараёнини интерактив ва ижодий асосда ташкил этиш имконини беради.

Она тилини ўқитишда замонавий педагогик технологиялардан самарали фойдаланиш ўқувчиларнинг нутқ маданиятини шакллантириш, ижодий ва мустақил фикрлаш қобилиятини ривожлантиришда муҳим аҳамиятга эга. Шу боис, бугунги кунда она тили дарсларида педагогик технологияларни қўллаш орқали ўқитувчининг дидактик имкониятларини таҳлил қилиш ва уларни янада такомиллаштириш йўллари ўрганилади.

Дастлаб фанга киришдан аввал, Педагогик технологиянинг дидактик асоси унинг таълим-тарбия қоида ва тамойилларига мувофиқлигини белгилайди. Дидактик талаблар таълим-тарбиявий вазифаларнинг назарий жиҳатдан тўғри бажарилишини таъминлайди. Педагогик технологиянинг дидактик жиҳатдан тўғри бўлиши унинг юқори самарадорлигининг зарурий шarti ҳисобланади. Бунинг учун замонавий дидактиканинг илмий хулосаларидан ижодий фойдаланиш талаб қилинади.

“Дидактика (таълим назарияси: юнонча “didaktikos” ўргатувчи, “didasko” эса ўрганувчи) таълимнинг назарий жиҳатлари (таълим жараёнининг моҳияти, тамойиллари, қонуниятлари, ўқитувчи ва ўқувчи фаолияти мазмуни, таълим мақсади, шакл, метод, воситалари, натижаси, таълим жараёнини такомиллаштириш йўллари ва ҳоказо

муаммолар)ни ўрганувчи фан”¹ сифатида, “Бу тушунчани буюк чех педагоги Ян Амос Коменский (1592-1670 йиллар) “Буюк дидактика” (1657 йил) номли машҳур асарида тилга олади. Айни ўринда педагог “дидактика бу фақат таълимгина эмас, балки тарбиялаш ҳам” эканлигини алоҳида қайд этади”² деб таърифлайди.

Дидактика таълимни ижтимоий тажрибани бериш воситаси сифатида эътироф этилади. Таълимий фаолиятни ташкил этишда ўқитувчи – ўқувчи, ўқувчи – ўқув материаллари, ўқувчи – бошқа ўқувчилар ўртасидаги муносабатлар юзага келади. Ўқиш, ўрганиш таълим жараёнининг ажралмас хусусиятидир. Ижтимоий тажрибани ўргатиш жараёни сифатида таълим икки шахс (ўқувчи ва ўқитувчи) ўртасидаги муносабатларга асосланади десак янглишмаймиз.

“Таълим амалиётида қўлланиладиган амалий ўйинлар ўз-ўзидан дидактик хусусият касб этади, шу сабабли улар кўп ҳолатларда “дидактик ўйинлар” деб юритилади.

Дидактик ўйинлар ҳар бир она тили дарснинг мақсаддини, ҳар бир она тили дарс машғулотларининг мақсад ва вазифаларини яхшироқ тушуниб олишга ёрдам беради. Дидактик ўйинлар она тили фанини ўқитишнинг кўргазмалилигини, ўқитувчининг нутқини ва болалар ҳаракатини ўз ичига олади, бунинг натижасида идрокда (кўриш, эшитиш, тери сезгиси белгиларида) бирлик туғилади. Бу эса ўқитувчининг айтганларини болаларнинг ўйлаб олишига ва ўша айтилганларни ифодалаб беришларига, яъни дидактик ўйинлар қоидаларини ўқувчиларнинг ўзлари бажаришларига имкон беради.

Ўзбек олимларидан, “Ўйин шахснинг тарбиялаш, ривожлантириш, унга таълим бериш хусусиятларига эга. Мавжуд хусусиятлари туфайли ўйинлар қадимдан халқ педагогикасининг муҳим асосларидан бири бўлиб келмоқда. Бевосита ўйинлар болаларда идрок, сезги, хотира, тафаккур, нутқни ривожлантиришга ёрдам бериш орқали уларни маънавий-ахлоқий, ақлий, жисмоний ва эстетик жиҳатдан тарбиялашга хизмат қилади. Ўқувчи ўйин фаолиятида ўқиш ва меҳнатга тайёрланади. Ёш улғайган сари ўйиннинг роли бироз камайиб боради. Ўйинларнинг тарбиявий аҳамияти боланинг бутун ҳаёти давомида сақланиб қолади”³ деб айтиб ўтганлар.

Умумий ўрта таълим муассаса ўқувчиларида она тили фанидан билим ўзлаштиришга бўлган иштиёқни шакллантириш ва ривожлантиришда дарс жараёнида ташкил қилинадиган таълимий ўйинлар салмоқли ўрин эгаллайди. Дарс жараёнида ташкил этиладиган ўйинлардан муайян таълимий мақсад назарда тутилади. Ўйиннинг энг муҳим аҳамияти ҳам ана шундадир. Таълимий ўйинлар ўқитиш вазифасига хизмат қилади ва қизиқарли, мароқли, тушунарли даражада олиб борилади.

Уларда ўйинда ғолиб чиқиш мақсади устунлик қилади. Шунинг учун ҳар бир ўйин шартини жон-дили билан бажаришга ҳаракат қиладилар. Таълим жараёнини ҳам ўйинлардан фойдаланиб ташкил қилиш болага ўйин оламида юришга имкон берилгандай бўлади. Бу ўйин ўқувчи кучи етадиган даражада ташкил қилинса, уларда дидактик топшириқларни бажаришга бўлган қизиқиши орта боради. Таълимий ўйин топшириқлари аста-секин кўпайтирилиб, мураккаблаштирилиб борилсагина ўқувчи уни ўйин тарзида

¹ Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения. Тт.1-2. [Текст] / Я.А.Коменский. – М.: Педагогика, 1982. – Т.1. – 656 с. – Т.2. – 576 с.

² Каменский Я.А. Учитель учителей («Материнская школа», «Великая дидактика» и др. произв. с сокращ.). М.: Карапуз, 2009, 288 с.

³ Файзуллаева Д.М., Ганиева М.А., Неъматов И. Назарий ва амалий ўқув машғулотларда педагогик технологиялари тўплами / Мет.қўлл. Ўрта махсус, касб-хунар таълимида инновацион таълим технологиялари сериясидан – Т.: ТДИУ, 2013. – 137 б.

қабул қилади. Таълимий ўйинлар ўқувчининг ҳис-туйғусига таъсир этиб, унда ўқишга ижобий муносабат ва қизиқиш хислатини таркиб топтиради.

Ўйиндан она тили фанини ўқитишнинг турли босқичларида фойдаланиш мумкин, лекин улар шундай жойлаштирилиши керакки, ўқувчи оғир ақлий меҳнатдан сўнг ўйиндан ўзига эмоционал қувват олиши лозим. Қийин жараёнида ўқувчи ўзининг ҳаракатини ўртоқларининг ҳаракатига солиштиради, ўзини англай бошлайди ва унда ташаббускорлик пайдо бўлади. Она тили дарс машғулотларида фақат бир хилдаги ўйин-топшириқлар билан чекланиб қолмай, балки кўпроқ ижодийликка ундовчи ўйин – топшириқларга эътиборни кучайтиришга тўғри келади. Зеро, ўқувчиларни фикрлашга, ўйлашга, матн яратишга ўргатмасак, ҳозирги замон дарсига қўйилган муҳим талаб шахснинг ривожланишига эришиб бўлмайди.

Дидактик ўйинларни танлашда она тили фанини ўқитишда нималарга эътибор қаратиш лозим?

- ўқув материалининг мазмунига;
- ўқув материалининг мақсадига;
- ўтказилаётган ўйиннинг қоидаси ва мақсадига;
- оддийдан мураккаблигига;
- ўқувчилар учун аниқ ва тушунарли бўлишига;
- якка тартибда ва жамоада ишланишига;
- ўқувчиларнинг барчасини иштирокини қамраб олишига;
- вақт мейъёрларига;
- ўқувчиларнинг ёшига;
- ўқувчиларнинг индивидуал хусусиятига.

Бундан ташқари ўйинни ўтказиш жараёнида ўйиннинг мақсади, қоидаси, изчиллиги, ўқувчиларнинг ёш ва индивидуал хусусиятлари билан бирга психологик ҳолатларини ҳам инобатга олиш муҳимдир.

Хулоса ўрнида шуни айтиш ўринлики, она тили дарсларида педагогик технологияларни қўллаш таълим жараёнини самарали ташкил этиш, ўқувчиларнинг фаоллигини ошириш ва уларнинг ижодий қобилиятларини ривожлантиришда муҳим аҳамиятга эга. Замонавий педагогик технологиялар ўқитиш жараёнини интерфаол, қизиқарли ва самарали ташкил этиш имконини беради. Хусусан, инновацион усуллар, ахборот-коммуникация технологиялари, модульли таълим ва интерактив методлардан фойдаланиш ўқувчиларнинг билим сифатини оширишга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения. Тт.1-2. [Текст] / Я.А.Коменский. – М.: Педагогика, 1982. – Т.1. – 656 с. – Т.2. – 576 с.
2. Каменский Я.А. Учитель учителей («Материнская школа», «Великая дидактика» и др. произв. с сокращ.). М.: Карапуз, 2009, 288 с.
3. Файзуллаева Д.М., Ганиева М.А., Неъматов И. Назарий ва амалий ўқув машғулотларда педагогик технологиялари тўплами / Мет.қўлл. Ўрта махсус, касб-хунар таълимида инновацион таълим технологиялари сериясидан – Т.: ТДИУ, 2013. – 137 б.
4. Тожиев М., Зиёмухаммадов Б. Ўралова М. «Педагогик технология ва педагогик маҳорат фанининг ўқув машғулотларини лойиҳалаш» (педагогик технология миллий моделининг амалиётга татбиғи). Қ.И: Ўқув қўлланма/ – Т.: «MUMTOZ SO‘Z», 2011.